

Vie de S.N. Korsakov*

S.P. Pessonina⁽¹⁾, I.I. Bobarykina⁽¹⁾,
P.N. Popowski⁽²⁾

Depuis que la méthode de S. Hahnemann a été connue en Russie, elle est devenue très populaire chez les gens instruits, parce qu'elle a acquis ses lettres de noblesse parmi d'autres méthodes thérapeutiques. Simeon Korsakov faisait partie de ces gens cultivés. Il a contribué au développement de l'Homéopathie en Russie.

S. Korsakov est né en 1788 dans une famille d'ingénieurs-colonels ayant participé à la construction de la forteresse de Cherson en Ukraine. Son père fut tué à la guerre, le 6 décembre 1788. Il laissa un enfant de deux mois qui, grâce à sa mère, reçut une bonne éducation et de l'instruction. Devenu adulte, il travailla au Ministère des affaires étrangères, mais pendant la guerre de 1812, il participa aux batailles de Polodsk, près de Beresina, où il fut blessé.

Après la guerre, il travailla au Ministère de l'intérieur à Saint-Petersbourg. Mais il passait le plus clair de son temps dans sa maison à Tarousovo près de Moscou. Comme il n'y avait pas de médecin dans son village, il proposa son aide et entreprit d'étudier la médecine. Il notait toutes les prescriptions allopathiques le concernant lui, ainsi que les membres de sa famille et les domestiques. Il notait ces prescriptions dans des cahiers dont le premier commence en 1823 et se termine le 1^{er} juin 1827.

Dans le second cahier, figurent les remèdes qu'il avait donnés à ses domestiques, en mentionnant les résultats obtenus. Ce cahier se termine en 1828. C'est l'année où se terminent ses activités en médecine allopathique.

En 1829, dans un journal homéopathique (« Arch. Für Homoöpathische HeilKunde »), fut publiée sa lettre à Hahnemann intitulée : « à propos d'une pharmacie de poche ». Sa femme, So-

phia Korsakova, raconte ainsi comment Korsakov est venu à l'Homéopathie :

« en 1829, Korsakov souffrait beaucoup des jambes, à tel point qu'il pouvait à peine bouger. Un de ses proches, Lwoff, lui proposa de se soigner avec un remède homéopathique : **LEDUM** en 30 DH, qui s'avéra être remarquablement efficace. Il se sentit mieux, et put marcher sans ses béquilles. C'est ainsi qu'il s'ouvrit avec ferveur à la découverte d'Hahnemann, et qu'il commença à étudier l'Homéopathie. »

SES OBSERVATIONS

Elles commencent le 12 février 1829 et se terminent en mai 1834. Elles sont présentées sous forme de tableaux de cinq colonnes ; dans la première colonne figure le numéro de dossier. Dans la 2^e, le nom du malade. Dans la 3^e, le diagnostic. Dans la 4^e, le nom du remède donné. Dans la dernière enfin, le résultat.

En plus des tableaux existaient des listes alphabétiques de malades, de maladies et de remèdes. C'est à partir de ces données de base qu'il effectua ses travaux suivants, dont voici une liste :

- A propos d'une pharmacie de poche ».
- « Article sur les nouveaux procédés de dilutions homéopathiques et sur les résultats obtenus par ces très hautes dynamisations ».
- « Réflexions à propos des mécanismes d'action des médicaments homéopathiques ».
- « Sur la manière plus simple de préparation des remèdes homéopathiques ».
- « De l'action des médicaments homéopathiques sur l'être humain ». Dans cet article, Korsa-

* Extrait de : « De l'histoire de l'homéopathie en Russie » de Boyanous.

Traduit du russe par : Svetlana Petrovna Pessonina, Inna Iourinevna Bobarikyna, Piotr Nicolaïevitch Popowski.

⁽¹⁾ Médecin homéopathe, Saint-Petersbourg, Russie.

⁽²⁾ Pédiatre-homéopathe, Montgeron, France.

kov propose de remplir 6 flacons de sucre et de mettre dans le premier un grain de café, dans le 2^e une fleur de camomille, dans le 3^e une graine de coquelicot, dans le 4^e un grain de rhubarbe, dans le 5^e un « grain » de soufre, et dans le 6^e, seulement le sucre. Korsakov propose de donner à sentir ces flacons à l'expérimentateur et de recueillir ses impressions.

- « A propos des nouveaux procédés mécaniques pour une recherche de propriétés, et comparaison de ces propriétés entre elles ».

- « Comment trouver le remède pour chaque cas de maladie conformément à la loi de similitude ». Dans cette liste figurent 240 symptômes.

L'idée de ce dernier procédé lui fut donnée par N.N. Mouravioff, personne qui avait des connaissances approfondies en mathématiques et en sciences naturelles. Dans sa lettre à Korsakov du 4 mai 1831, Mouravioff donne des explications sur ce tableau comportant des symptômes de maladies induites par des substances. Il propose de disposer ces symptômes dans l'ordre alphabétique. Dans les documents de Korsakov, il y a une vingtaine de **ces tableaux de pathogénésies** de végétaux, d'éléments minéraux, d'acides, de bases, avec mention

de leur action sur l'ensemble de l'organisme. Par exemple, Korsakov pense que les acides et les bases agissent surtout sur l'oreille, les dents, l'anus, l'os, les glandes endocrines et la peau. Les substances végétales et animales agissent surtout sur le mental, la thymie, la respiration et la circulation sanguine. On aurait pu rétorquer que ces constatations n'étaient pas scientifiques parce que Korsakov n'était pas médecin, mais elles étaient basées sur l'expérience et elles avaient ainsi contribué à développer l'Homéopathie en Russie.

En plus de ces tableaux, on a trouvé dans les archives de Korsakov des articles et des « extraits » de revues étrangères et des « guides manuscrits ». Les journaux et les articles qui correspondaient aux expériences et aux opinions de Korsakov étaient résumés par lui-même avec mentions particulières indiquant les numéros et pages des revues.

SA CORRESPONDANCE

De la correspondance adressée à Korsakov, on peut voir qu'il était non seulement un propagateur de l'Homéopathie, mais également un chercheur indépendant.

► Dans la lettre de German (homéopathe allemand qui a amené pour la première fois l'homéopathie en Russie) du 27 février 1830, on peut lire : « Je suis très content des succès de l'Homéopathie ; grâce à vous, il est devenu clair que les hautes dilutions (à la 30^e) s'avèrent plus efficaces et donnent moins d'aggravations. Je ne connais pas votre procédé de préparation des médicaments en granules, Hahnemann ne m'a donné aucune indication là-dessus. Je vous serais reconnaissant de me donner des explications sur ce sujet. »

► Lettre du 28 mai 1830 : « Je vous remercie pour vos explications concernant la préparation des médicaments en dilutions infinitésimales qui montrent que *leur effet s'accroît au fur et à mesure que l'on poursuit leur dilution à l'infini*. Beaucoup d'homéopathes l'avaient soupçonné, mais c'est grâce à vous que cela est devenu évident et est entré dans le domaine de la science. Le procédé pour obtenir la millième dilution est simple et fidèle ; vos deux découvertes vous donnent droit à la reconnaissance d'Hahnemann et de chacun d'entre nous. »

► Lettre du 23 septembre 1830 : « Tout le bien que vous avez apporté à vos malades doit vous donner beaucoup de satisfaction. Votre mère m'a dit que vous avez amélioré plus de 4 000 malades, et j'attends avec impatience votre venue ici pour partager votre riche expérience. La découverte que vous avez faite en proposant *de choisir le médicament au moyen de l'odorat* m'a beaucoup intéressé et je l'ai déjà testée avec succès dans quelques cas. Je vais absolument en parler à Hahnemann dans ma prochaine lettre. »

► Lettre du 7 septembre 1831 : « Vous avez beaucoup touché mon beau-père Trinius et moi-même avec votre travail que nous a apporté l'amiral Mardvinov. Ces idées originales sont tellement intéressantes que vous éclairez d'une lumière nouvelle une des parties les plus sombres et les moins évidentes de l'homéopathie. Tous les homéopathes doivent vous remercier d'avoir travaillé sur cette partie de notre science. Hahnemann a été content de lire votre travail et m'a chargé de vous remercier. Il m'a donné un nouveau métal - SELENIUM -, afin que je vous l'adresse pour que vous l'expérimentiez sur des sujets sains. Bertsileus a découvert ce métal et a écrit qu'en respirant les émanations de SELENIUM, il perdit l'odorat et le goût pendant longtemps, et pendant deux semaines, il fut atteint d'une pénible toux spasmodique. On peut en déduire que cette substance sera certainement active sur la V^e paire crânienne pour laquelle nous avons peu de remèdes efficaces. »

► L'amiral Mardvinov écrivit à Korsakov le 29 avril 1831 (?) la lettre suivante : « Votre découverte a un sens important en Homéopathie et elle confirme mon hypothèse intuitive ; à savoir : *plus on diminue la concentration et dilue la substan-*

ce, plus sa force et son effet s'accroissent. Mais ma pensée serait restée inutile sans votre découverte. German dit que vous devriez travailler avec Hahnemann pour améliorer vos connaissances en homéopathie.

► Lettre du 31 août 1831 : « Je souhaiterais que vous preniez la présidence de l'Académie (de la Médecine Nouvelle qui peut Guérir les Hommes ?) »

► Lettre de novembre 1831 : « Vous avez beaucoup perfectionné l'Homéopathie et apporté à l'humanité. Mais vos thèses ne seront connues qu'en Allemagne. Le Public Russe les ignorera. Elles seront confinées dans les Archives Médicales que seuls liront les médecins. Pourquoi la Russie ne devrait-elle pas être fière de cette gloire ? Pourquoi laisser dans l'ombre votre nom et vos belles découvertes ? Je vous conseille de traduire en russe tous les écrits que vous avez adressés à Hahnemann, de me les envoyer et de m'autoriser à les publier dans les Revues locales. »

► Hahnemann écrit à propos des découvertes de Korsakov la lettre suivante :

« Très cher Monsieur,

Je suis admiratif devant la ténacité avec laquelle vous vous consacrez à l'Homéopathie pour soigner les membres de votre famille et les pauvres qui vous entourent et pour approfondir les mystères de la Nature. Dans les derniers écrits que vous m'avez adressés par l'intermédiaire de mon neveu, j'ai été très intéressé par votre idée que l'inhalation des substances peut faciliter le choix du médicament à donner per os, correspondant le mieux au malade. J'ai moi-même confirmé cette observation. Je m'efforce de rechercher tout ce qui peut servir à mes proches et à toute l'humanité. Je crois que c'est la meilleure voie pour trouver le bonheur pendant notre courte vie, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Poursuivez vos travaux selon votre cœur et continuez de nous émerveiller avec vos découvertes.

Votre dévoué, S. Hahnemann, Keten le 7 mars 1832. »

Pendant l'épidémie de choléra de 1830 et 1840, Korsakov, par élection de la noblesse, devint inspecteur dans les hôpitaux locaux spécialisés dans le choléra. Pendant cette période, il écrivit des observations sur le traitement de cette maladie. Korsakov est mort dans sa maison, à Taroussovo, en 1853, à l'âge de 66 ans. Il a consacré le tiers de sa vie à l'Homéopathie. Ses découvertes majeures concernent les hautes dilutions et leurs procédés de préparation. Il a démontré que les médicaments en hautes dilutions conservent leur force et peuvent guérir. Les pensées de Korsakov ont été approuvées par Hahnemann et ont été reconnues comme des découvertes importantes pour l'Homéopathie.

S.N. Korsakov est le fondateur de l'Homéopathie en Russie.